

EFEK BUTIRAT DAN PROPIONAT TERHADAP KONSUMSI MAKAN, MINUM, DAN MASSA TUBUH PADA MENCIT SEHAT (*Mus musculus*)

Melly Farsya Azirda (2210421019)¹, Faras Annisa Syahada (2210422036)², Faadiyah Rahma Alimin (2210422038)^{3*}, Maesya Syifa Putri Ihsani (2210423044)⁴

Laboratorium Riset Fisiologi Hewan, Departemen Biologi, FMIPA, Universitas Andalas, Kampus UNAND Limau Manis Pauh, Padang 25163 SUMBAR, Indonesia

*Korespondensi: faadiyahrahmaalimin@gmail.com

ABSTRAK

Asam lemak rantai pendek (SCFA), terutama butirat dan propionat, memiliki peran penting dalam modulasi ekologi usus, sistem imun, dan sinyal inflamasi. Penelitian ini bertujuan menyelidiki efek butirat dan propionat terhadap konsumsi makanan, minuman, berat badan, dan jaringan adiposa putih pada mencit sehat (*Mus musculus*). Penelitian dilakukan secara eksperimental dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL), menggunakan tiga perlakuan: kontrol (aquades), butirat 8 mg/mL, dan propionat 8 mg/mL, masing-masing dengan enam kali ulangan. Parameter yang diukur mencakup konsumsi makanan dan minuman harian, perubahan berat badan, serta bobot jaringan adiposa putih. Hasil menunjukkan bahwa perlakuan propionat meningkatkan konsumsi makanan harian lebih tinggi dibandingkan perlakuan lainnya, berbeda dari literatur yang menyebutkan propionat menekan nafsu makan melalui hormon GLP-1 dan PYY. Konsumsi cairan juga tertinggi pada kelompok propionat. Penurunan berat badan signifikan terjadi pada kelompok butirat, sementara kelompok propionat menunjukkan penurunan awal sebelum stabil. Bobot jaringan adiposa putih terendah ditemukan pada kelompok butirat, menegaskan perannya dalam oksidasi lemak dan pengurangan akumulasi lipid. Penelitian ini menunjukkan bahwa SCFA memiliki pengaruh signifikan terhadap pengaturan berat badan dan metabolisme. Namun, temuan yang tidak konsisten pada konsumsi makanan menunjukkan adanya faktor eksternal, seperti stres, yang memengaruhi hasil. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mendalami mekanisme SCFA dalam mendukung strategi terapi gangguan metabolik seperti obesitas

Kata kunci: SCFA, Butirat, Propionat, *Mus musculus*, Hormon

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Penggunaan suplemen makanan dalam penelitian banyak dilakukan karena cukup menarik perhatian. Dalam beberapa waktu terakhir ini, SCFAs telah banyak mendapat perhatian karena efek fisiologi dan farmakologinya. Dua jenis asam lemak rantai pendek (SCFA) Butirat dan Propionat merupakan salah satu senyawa yang sering diteliti. Senyawa tersebut merupakan produk fermentasi serat makanan yang diproduksi di usus, dimana dapat membentuk kembali ekologi usus, menginduksi modulasi imun, aktivitas

antibiotik, dan memediasi kaskade sinyal inflamasi selama peradangan usus [1]. Beberapa studi preklinik menyokong peran SCFA sebagai modulator saluran cerna.

Butirat dan propionat diketahui memiliki berbagai manfaat kesehatan, termasuk peran dalam regulasi metabolisme, pengendalian nafsu makan, dan dampak positif terhadap kesehatan usus. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa SCFA ini dapat mempengaruhi mekanisme fisiologis yang berkaitan dengan konsumsi makanan dan minuman, serta berkontribusi pada pengaturan massa tubuh. propionat SCFA merupakan

prekursor yang diketahui untuk produksi glukosa hepatic, yang telah dilaporkan menekan perilaku makan dalam penelitian ruminansia melalui stimulasi aferen vagal hepatic [2]. Butirat dan asetat dilaporkan melindungi terhadap obesitas yang disebabkan oleh diet tanpa menyebabkan hipofagia, sementara propionat terbukti mengurangi asupan makanan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Lin *et al.* (2012) Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana mikrobiota usus, melalui produksi SCFA, dapat mempengaruhi metabolisme inang. Meskipun FFAR3 memiliki peran, jalur pensinyalan lain yang dipicu oleh butirat dan propionat juga perlu diinvestigasi lebih lanjut. Temuan ini dapat membuka jalan untuk pengembangan strategi terapeutik baru untuk mengobati gangguan metabolisme seperti obesitas dan diabetes.

Kaitan antara asam lemak rantai pendek (SCFA) dan regulasi berat badan telah menjadi fokus penelitian dalam beberapa tahun terakhir. SCFA, yang dihasilkan dari fermentasi serat oleh mikrobiota usus, memiliki peran penting dalam metabolisme tubuh dan pengaturan berat badan. Asam lemak rantai pendek (SCFA) memiliki peran penting dalam regulasi berat badan, terutama melalui mekanisme hormonal dan metabolik. SCFA, yang dihasilkan dari fermentasi serat oleh mikrobiota usus, berinteraksi dengan reseptor G-protein di sel-sel usus, meningkatkan sekresi hormon seperti Peptide YY (PYY) dan Glucagon-Like Peptide-1 (GLP-1). Hormon-hormon ini berkontribusi pada pengurangan nafsu makan dan peningkatan rasa kenyang. Selain itu, SCFA juga meningkatkan [3]. sensitivitas insulin dengan mengurangi lipolisis dan menurunkan kadar asam lemak

bebas dalam darah, sehingga membantu pengambilan glukosa yang lebih baik oleh otot. Perubahan dalam komposisi mikrobiota usus akibat diet kaya serat dapat meningkatkan produksi SCFA, yang menunjukkan bahwa pola makan dapat mempengaruhi kesehatan metabolik. Suplementasi prebiotik dan probiotik juga terbukti efektif dalam meningkatkan produksi SCFA, yang berkontribusi pada penurunan berat badan dan perbaikan profil metabolik pada individu dengan obesitas. Dengan demikian, memodulasi diet untuk meningkatkan produksi SCFA dapat menjadi strategi yang efektif untuk mendukung upaya penurunan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan.

Mencit dan tikus merupakan mamalia yang mempunyai kemiripan dengan manusia [4]. Pada penelitian digunakan Mencit sehat (*Mus musculus*) sebagai model hewan dalam penelitian nutrisi dan metabolisme. Dengan menggunakan mencit sebagai subjek penelitian, kita dapat memahami lebih dalam bagaimana butirat dan propionat memengaruhi perilaku makan, asupan cairan, serta perubahan massa tubuh. Mencit diketahui memiliki homogenitas metabolik yang mirip manusia, mencit memiliki organ dan fisiologi sistemik yang sama, serta memiliki gen yang mirip dengan manusia. Mencit juga mempunyai kemiripan yang baik bagi patogenesis suatu penyakit. Kemiripan inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa mencit digunakan sebagai objek penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki efek butirat dan propionat pada konsumsi makanan, minuman, dan massa tubuh pada mencit sehat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan

yang lebih dan mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pemberian butirat dan propionat terhadap konsumsi makan harian pada *Mus musculus*?
2. Bagaimana pengaruh pemberian butirat dan propionat terhadap konsumsi minum harian pada *Mus musculus*?
3. Bagaimana pengaruh pemberian butirat dan propionat terhadap berat badan harian pada *Mus musculus*?
4. Bagaimana pengaruh pemberian butirat dan propionat terhadap bobot jaringan adiposa putih pada *Mus musculus*?
5. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efisiensi makan dan bagaimana dampaknya terhadap hasil perubahan berat badan?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian butirat dan propionat terhadap konsumsi makan harian pada *Mus musculus*.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemberian butirat dan propionat terhadap konsumsi minum harian pada *Mus musculus*.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemberian butirat dan propionat terhadap berat badan harian pada *Mus musculus*.
4. Untuk mengetahui pengaruh pemberian butirat dan propionat terhadap bobot jaringan adiposa putih pada *Mus musculus*.
5. Untuk Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efisiensi

makan dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan berat badan.

MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai peran metabolit asam lemak rantai pendek, seperti butirat dan propionat, dalam mengatur pola makan dan keseimbangan energi pada organisme mamalia. Temuan ini dapat membantu mengungkap mekanisme biologis yang mendasari bagaimana senyawa-senyawa tersebut mempengaruhi nafsu makan dan pengelolaan massa tubuh. Selain itu, hasil penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi penting dalam pengembangan strategi pencegahan dan penanganan berbagai kondisi metabolik pada manusia, seperti obesitas dan gangguan makan..

BAHAN DAN METODE

ALAT DAN BAHAN

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kandang, botol minum, wadah pakan, satu set alat bedah, jarum/pin mading, latex, masker, aluminium foil, timbangan analitik, botol spray, plastik sampah, tisu, spidol, kertas label, pensil, buku, dan kamera. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencit jantan, sekam, aquadest, pakan ratbio, butirat, propionat, alkohol 70%, dan sabun cuci.

METODE

Penelitian ini dilakukan secara eksperimental dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan tiga perlakuan dan enam kali ulangan yang mana hewan uji akan diberikan SCFAs melalui perantara air minum dengan perlakuan yang dilakukan sebagai berikut:

- Perlakuan kontrol (P0) yang diberi aquades (kontrol)

- Perlakuan kelompok (P1) yang diberi larutan butirat dengan dosis 8 mg/ml.
- Perlakuan kelompok (P2) yang diberi larutan propionat dengan dosis 8 mg/ml.

CARA KERJA

Pemilihan dan Persiapan Hewan uji

Dalam penelitian ini dipilihnya mencit putih dengan jenis kelamin jantan, berusia 8 minggu, dan berat badan 20-25 gram yang diperoleh dari Pondok Tikus yang berlokasi di Jalan Marapalam, Kota Padang. Persiapan dengan cara aklimatisasi dilakukan dalam ruangan riset selama 1 minggu pada suhu kamar. Pada saat aklimatisasi, hewan uji diberi pakan standar Rodentia (RatBio) dan air minum aquadest yang disediakan dalam botol secara *adlibitum*. Hewan uji diposisikan pada kandang persegi yang terbuat dari plastik dan anyaman kawat untuk menutupi kandang, dan bagian bawahnya diisi dengan sekam/serbuk gergaji. Pada masing-masing kandang diisi oleh satu individu. Mencit akan dimonitor setiap hari, makanan dan minuman ditukar setiap hari, sekam atau serbuk gergaji kering ditukar setiap 1 hari sekali.

Pembuatan dan pemberian dosis butirat pada air minum mencit

Dalam penelitian ini, dosis butirat yang digunakan yaitu 8 mg/ml. Kisaran dosis ini didasarkan dari penelitian sebelumnya [8]. Pemberian larutan butirat dilakukan secara oral melalui air minum hewan uji. Perlakuan akan dilaksanakan selama 10 hari secara kontinyu.

Pembuatan dan pemberian dosis propionat pada air minum mencit

Dalam penelitian ini, dosis propionat yang digunakan yaitu 8 mg/ml. Kisaran dosis ini didasarkan dari penelitian sebelumnya [8]. Pemberian larutan propionat dilakukan

secara oral melalui air minum hewan uji. Perlakuan akan dilaksanakan selama 10 hari secara kontinyu.

PENGUKURAN PARAMETER

Pengukuran konsumsi makan harian

Pengukuran konsumsi makan harian diukur setiap dua kali sehari yaitu pada pukul 07.00 pagi dan pukul 17.00 sore. Pengukuran ini dilakukan dengan penimbangan berat awal pakan pada pagi hari dan berat sisa pakan pada sore hari. Hal ini harus dilakukan setiap hari dan hasil dari pengukuran dicatat dalam *logbook* yang telah disediakan.

Pengukuran konsumsi minum harian

Pengukuran konsumsi minum harian diukur setiap dua kali sehari yaitu pada pukul 07.00 dan pukul 17.00. Pengukuran ini dilakukan dengan cara pengurangan cairan yang telah diminum oleh hewan uji dimana jumlah cairan minuman yang diberikan pada pagi hari dikurangi dengan sisa cairan minuman pada sore hari. Hal ini harus dilakukan setiap hari dan hasil dari pengukuran dicatat dalam *logbook* yang telah disediakan.

Pengukuran berat badan harian

Pengukuran berat badan harian dilakukan menggunakan timbangan analitik. Penimbangan berat badan dilakukan setiap hari pada jam yang sama. Sebelum diberi perlakuan, berat badan hewan uji ditimbang dan ditandai dengan berat badan awal. Pada akhir sebelum pembedahan, berat badan hewan uji ditimbang kembali dan ditandai dengan berat badan akhir.

Pengukuran bobot jaringan adiposa putih (*epididymal white adipose tissue*)

Pengukuran bobot jaringan adiposa putih dilakukan pada minggu ke-5. Kegiatan ini dilakukan dengan cara pembedahan pada bagian abdomen hewan uji dan pengambilan jaringan adiposa putih dilakukan pada setiap hewan uji yang diberi

perlakuan. Lalu dilakukan penimbangan jaringan pada adiposa putih menggunakan timbangan analitik.

ANALISIS DATA

Data hasil penelitian yang diperoleh dilakukan analisis secara kualitatif menggunakan SPSS For Windows, data yang di hasilkan, jika terdistribusi normal dan homogen, dianalisis menggunakan *One Way ANOVA* dengan taraf kepercayaan 95% atau nilai sig. $\alpha = 0,05$.

HASIL DAN DISKUSI

Grafik1. Hasil konsumsi makan harian

Berdasarkan hasil grafik 1 yang diperoleh, rata-rata konsumsi makan pada perlakuan Propionat menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya, di mana setiap harinya, perlakuan Propionat mencatatkan jumlah makanan yang lebih tinggi dengan pola grafik yang menunjukkan fluktuasi naik turun. Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian Chambers et al. (2015) yang menyatakan bahwa propionat, yang dihasilkan melalui fermentasi prebiotik, dapat merangsang pelepasan hormon GLP-1 dan PYY, yang keduanya berperan sebagai hormon penekan nafsu makan. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kondisi fisiologis pada hewan uji, seperti tingkat stres, yang dapat memengaruhi pola makan.

Grafik 2. Hasil minum harian

Berdasarkan hasil grafik 2 yang didapatkan hasil minum harian yang tertinggi adalah propionat, diikuti oleh butirat hingga yang terendah adalah kontrol. Perkiraan asupan air harian pada tikus dewasa adalah 5,8 ml dan pada tikus dewasa 25 ml. Jumlah ini setara dengan 25% dan 10% dari berat tubuh tikus dan mencit. Konsumsi air pada tikus dan mencit dapat bervariasi lebih dari 2 kali lipat di antara berbagai jenis dan sangat berkorelasi dengan konsumsi makanan (Bleavins & Aulerich, 1981). Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor eksternal seperti adanya botol yang bocor maupun botol yang tersumbat sehingga menyebabkan kurangnya minuman yang dikonsumsi oleh hewan uji.

Grafik 3. Hasil berat badan harian

Berdasarkan hasil grafik 3 didapatkan hasil berat badan harian bahwa terjadi penurunan

berat badan yang signifikan dalam perlakuan butirat. Pada perlakuan propionat juga mengalami penurunan sampai hari keempat, kemudian dilanjutkan terjadi kenaikan berat badan sedangkan pada perlakuan kontrol berat badan cenderung sama dan tidak berbeda jauh. hal ini terjadi karena Butirat dan propionat dapat merangsang pelepasan hormon GLP-1 (glucagon-like peptide-1) dan PYY (peptide YY) dari usus (Chambers *et al.* 2015). Kedua hormon ini diketahui berfungsi sebagai penekan nafsu makan. GLP-1 mengurangi rasa lapar dengan mempengaruhi pusat pengaturan nafsu makan di otak, sedangkan PYY membantu mengatur rasa kenyang. Peningkatan kadar kedua hormon ini dapat mengurangi asupan kalori, yang pada gilirannya dapat menyebabkan penurunan berat badan.

Grafik 4. Hasil Presentase Berat Badan

Berdasarkan hasil grafik 4 yang didapatkan hasil peresntase berat badan. Pada perlakuan kontrol terjadi penmabahan berat badan dibandingkan dengan butirat. Sedangkan propionat mengalami penurunan berat badan yang signifikan. Dengan rata-rat kontrol 7.93, Butirat -9,83 dan propionat -7.97. Sesuai denfan literatur (Ke Peng *et al.* 2023) bahwa suplemen butirat efektif dalam mengurangi berat

badan baik diberikan dalam bentuk air maupun bentuk pakan.

Grafik 5. Hasil efisiensi pakan

Berdasarkan grafik 5, hasil menunjukkan bahwa efisiensi pakan yang baik terdapat pada perlakuan kontrol, sementara perlakuan lain mengalami penurunan efisiensi pakan hingga mencapai angka minus. Penurunan ini mengindikasikan bahwa perlakuan yang diterapkan mungkin tidak efektif dalam meningkatkan efisiensi pakan. Di sisi lain, asam butirat diketahui dapat meningkatkan efisiensi pakan, kesehatan usus, dan produktivitas ternak. Namun, penting untuk dicatat bahwa penggunaan asam butirat harus dilakukan dengan dosis yang tepat agar dapat mencapai hasil yang optimal. Selain itu, asam organik seperti asam butirat telah dilaporkan dapat meningkatkan solubilitas pakan, pencernaan, dan adsorpsi nutrien. Dengan demikian, meskipun asam butirat memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi pakan, penggunaannya harus diatur dengan hati-hati untuk menghindari efek negatif pada efisiensi pakan secara keseluruhan (Hanna, 2019).

Grafik 6. Hasil bobot jaringan adiposa

Grafik 6. menunjukkan bobot jaringan adiposa tertinggi pada perlakuan propionat (0,257 gram), diikuti kontrol (0,202 gram), dan terendah pada butirat (0,174 gram). Butirat berfungsi sebagai sumber energi sel epitel usus, meningkatkan oksidasi asam lemak, dan mengurangi akumulasi lemak dalam jaringan adiposa (Soetiarto., 2010).

KESIMPULAN

Setelah di lakukan penelitian dan hasil yang telah di uji, dapat disimpulkan SCFAs yang digunakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap massa tubuh mencit putih (*Mus musculus*), hal ini dapat dilihat dari perubahan persentase berat badan badan dan bobot jaringan adiposa. Perlakuan yang diberi SCFAs sesuai dengan hipotesa awal dapat bisa menurunkan massa tubuh dengan

pembandingan yaitu perlakuan kontrol. Namun disini ada yang tidak sesuai hipotesa awal, yaitu pada konsumsi makan harian, dimana disini yang meningkat adalah perlakuan propionat. hal ini bisa terjadi dikarenakan beberapa hal seperti hewan uji mengalami stres.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan perkuliahan Fisiologi Mamalia dengan baik. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Putra Santoso dan Bapak Muhammad Syukri Fadil selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Terima kasih atas ilmu, bimbingan, dan kesabaran Bapak selama ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kelompok serta teman-teman yang telah mengikuti perkuliahan Fisiologi Mamalia.yang telah bekerja sama dengan baik. Dan tidak lupa, terima kasih kepada kakak-kakak di Laboratorium Riset Fisiologi Hewan yang telah membantu kami selama proyek ini. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua.

REFERENSI

- [1] Mchardy, I. H., Goudarzi, M., Tong, M., Ruegger, P. M., Schwager, E., Weger, J. R., Graeber, T. G., Sonnenburg, J. L., Horvath, S., Huttenhower, C., Mcgovern, D. P. B., Jr, A. J. F., Borneman, J., & Braun, J. (2013). *Art:10.1186/2049-2618-1-17*. 1–19.
- [2] Chambers, E. S., Morrison, D. J., & Frost, G. (2015). Control of appetite and energy intake by SCFA: What are the potential underlying mechanisms? *Proceedings of the Nutrition Society*, 74(3), 328–336. <https://doi.org/10.1017/S0029665114001657>.
- [3] Haliman, C., & Alfinnia, S. (2021). Gut Microbiota, Prebiotics, Probiotics, and Synbiotics in Management of Obesity. *Jurnal Media Gizi Kesmas*, 10(1), 149–156.
- [4] Lin, H. V., Frassetto, A., Kowalik, E. J., Nawrocki, A. R., Lu, M. M., Kosinski, J. R., Hubert, J. A., Szeto, D., Yao, X., Forrest, G., & Marsh, D. J. (2012). Butyrate and propionate protect against diet-induced obesity and regulate gut hormones via free fatty acid receptor 3-independent mechanisms. *PLoS ONE*, 7(4), 1–9. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0035240>.
- [5] Liu H, Wang J, He T, Becker S, Zhang G, Li D, Ma X.(2018). Butyrate: a doubled-edged sword for health? *Adv Nutr*;9:21-9.
- [6] Baxter NT, Schmidt AW, Venkataraman A, Kim KS, Waldron C, Schmidt TM. (2019). Dynamics of human gut microbiota and short-chain fatty acids in response to dietary interventions with three fermentable fibers. *MBio*;10(1):1-11.
- [7] Brändle J, Domig K.J, Kneifel W., (2016). Relevance and analysis of butyric acid producing clostridia in milk and cheese. *Food Control* 67:96-113.
- [8] Reyes, R. E., Gao, L., Zhang, Z., Davies, D. L., & Asatryan, L. (2022). Supplementation with sodium butyrate protects against antibiotic-induced increases in ethanol consumption behavior in mice. *Alcohol*, 100, 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.alcohol.2021.12.003>.
- [9] Soetiarto, F., Roselinda, & Suhardi. (2010). Hubungan Diabetes Mellitus Dengan Obesitas Berdasarkan Indeks Massa Tubuh Dan Lingkar Pinggang Data. *Buletin Penelitian Kesehatan*, 38(1), 36–42.
- [10] Bleavins MR, Aulerich RJ (1981) Konsumsi makanan dan waktu perjalanan makanan pada cerpelai (*Mustela vison*) dan musang Eropa (*Mustela putorius furo*). *Lab Anim Sci* 31:268-269.

LAMPIRAN

Gambar 1. Proses pengecekan gula darah pada mencit

Gambar 2. Proses penimbangan bb mecit

Gambar 3. Dokumentasi Pembedahan

Gambar 4. Dokumentasi Pembedahan

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
makan harian	.206	16	.067	.943	16	.382
minum harian	.158	16	.200*	.974	16	.903
bb harian	.125	16	.200*	.946	16	.430
jaringan adiposa	.182	16	.165	.953	16	.545
persentase bb	.217	16	.043	.952	16	.520
efisiensi pakan	.133	16	.200*	.953	16	.545

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Gambar 5. Uji Normalitas

Test of Homogeneity of Variances

		Levene Statistic			
		f(1)	df2	Sig.	
makan harian	Based on Mean	.903	2	14	.391
	Based on Median	.239	2	14	.791
	Based on Median and with adjusted df	.239	2	13.618	.791
minum harian	Based on trimmed mean	.507	2	14	.580
	Based on Mean	.622	2	14	.551
	Based on Median	.324	2	14	.729
bb harian	Based on Mean and with adjusted df	.324	2	11.990	.730
	Based on trimmed mean	.836	2	14	.544
	Based on Mean	.490	2	14	.518
jaringan adiposa	Based on Median and with adjusted df	.464	2	14	.638
	Based on trimmed mean	.668	2	14	.528
	Based on Mean	4.857	2	14	.034
persentase bb	Based on Median and with adjusted df	3.524	2	14	.058
	Based on trimmed mean	3.524	2	12.226	.062
	Based on Mean	4.323	2	14	.035
efisiensi pakan	Based on Mean	1.415	2	13	.278
	Based on Median	1.394	2	12	.285
	Based on Median and with adjusted df	1.394	2	9.863	.295
efisiensi pakan	Based on trimmed mean	1.448	2	13	.271
	Based on Mean	.632	2	14	.546
	Based on Median and with adjusted df	.598	2	14	.584
efisiensi pakan	Based on Median and with adjusted df	.598	2	13.929	.584
	Based on trimmed mean	.626	2	14	.549

Gambar 6. Uji Homogenitas

ANOVA

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
makan harian	Between Groups	.722	2	.361	3.051	.079
	Within Groups	1.656	14	.118		
	Total	2.378	16			
minum harian	Between Groups	.165	2	.083	.027	.974
	Within Groups	43.515	14	3.108		
	Total	43.681	16			
bb harian	Between Groups	8.891	2	4.446	.573	.576
	Within Groups	108.592	14	7.757		
	Total	117.483	16			
jaringan adiposa	Between Groups	.020	2	.010	.539	.595
	Within Groups	.255	14	.018		
	Total	.274	16			
persentase bb	Between Groups	423.805	2	211.903	1.304	.305
	Within Groups	2112.263	13	162.482		
	Total	2536.068	15			
efisiensi pakan	Between Groups	2.602	2	1.301	1.185	.335
	Within Groups	15.371	14	1.098		
	Total	17.973	16			

Gambar 7. Uji Anova